

СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Арзуманян Стелла Юрьевна

доцент кафедры «Банковское дело», ТФИ

Бахадиров Шохрухбек

студент 1 курса магистратуры, ТФИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6500027>

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются современные механизмы реализации денежно-кредитной политики национальных центральных банков в условиях финансовой нестабильности.*

***Ключевые слова:** центральный банк, денежно-кредитная политика, ценные бумаги, финансовые учреждения, депозит.*

LENDING POLICY OF NATIONAL CENTRAL BANKS IN CONDITIONS OF FINANCIAL INSTABILITY

***Abstract:** This article discusses modern mechanisms for implementing the monetary policy of national central banks in the face of financial instability.*

***Key words:** central bank, monetary policy, securities, financial institutions, deposit.*

Существующие сегодня в развитых странах банковские системы можно разделить на универсальные и сегментированные.

Коммерческие банки Республики Узбекистан могут проводить операции с государственными ценными бумагами только после получения лицензии Центрального банка. Для операций с ценными бумагами, для ценных бумаг, выполняющих функцию оплаты расходов (векселя) или для подтверждения привлечения денежных средств в фонды и номера банков (деPOSITные и сберегательные сертификаты) не требуется получение специальной лицензии.

Сегодня сокращение разрыва между банками и другими финансовыми учреждениями напрямую связано с централизацией и накоплением движения капитала в стране.

Такой шаг может привести к исчезновению или слиянию тесно связанных и разнородных кредитных организаций.

В то же время универсализация банков зависит от макроэкономических факторов. Но это также и долгосрочная работа. В настоящее время исчезновение отличий и отмена банками функционально-правовых особенностей происходит в основном в крупных коммерческих банках. Следует отметить, что универсализация и глобализация крупных банков ведут к превращению мелких банков в специализированные кредитные учреждения, т. е. организации, приспособленные к определенным видам операций. Это особенность многоуровневой банковской системы, действующей во многих странах.

Многоуровневый характер банков сегодня зависит от их организационной структуры. Однако развитые страны имеют одно- или двухуровневую банковскую систему. Вариант с одноуровневой банковской системой может быть реален только при отсутствии единого центрального банка в стране или при наличии только одного центрального банка.

Но двухуровневая банковская система типична для цивилизованной рыночной экономики. Банки первого уровня - это Центральный банк, а второго уровня - коммерческие банки и кредитные учреждения.

Все страны с центральным банком-банковской системой составляют основу денежной системы. Роль центрального банка на финансовом рынке зависит от уровня и характера рыночных отношений в стране.

Это, в свою очередь, является ключевым фактором формирования двухуровневой банковской системы. Потому что Центральный банк будет на вершине этого.

Необходимость двухуровневой банковской системы вытекает из противоречий рыночных отношений. С одной стороны, это требует права на свободный доступ к частным финансам. Это делается через коммерческие банки нижнего уровня. С другой стороны, необходимо определенное регулирование и контроль этих отношений. Таким особым институтом станет Центральный банк.

Как было сказано выше, банковская деятельность является лицензируемой деятельностью. Как мы уже говорили, коммерческие банки Республики Узбекистан действуют на основании лицензии, выдаваемой Центральным банком. Для них не требуется дополнительная лицензия (кроме операций с иностранной валютой).

С развитием рыночной экономики и мировой экономики развивалась и банковская система. В сложившейся ситуации банки все чаще становятся финансовыми учреждениями, которые не только осуществляют чисто банковские операции, но и предоставляют финансовые услуги, что не отражается в балансе банка, но приносит огромную прибыль. Например, банки выступают в качестве брокеров при проведении операций с иностранной валютой и взимают большие комиссионные за посредничество. Однако эти операции не отражаются в балансе банка. В настоящее время крупные коммерческие банки предоставляют более 350 видов финансовых услуг.

Основной задачей центрального банка является обеспечение устойчивости кредитно-финансовой системы, в первую очередь обеспечение устойчивости ее отдельных ветвей, деятельности коммерческих банков. Другой основной задачей Центрального банка является регулирование и обобщение деятельности кредитных учреждений (систем).

Таким образом, современная двухуровневая банковская система была создана рядом коммерческих банков и банковской системой на базе единого Центрального банка. Почти во всех странах. Существуют законы,

регламентирующие, определяющие (определяющие) правовые нормы центрального банка. Различные функции могут быть возложены на центральные банки в разных странах. Однако Центральный банк всегда был комбинацией государства и банковской системы и останется регулирующим органом государства.

Центральный банк является ключевым звеном банковской системы страны. Центральный банк в первую очередь является посредником между государством и экономикой. Но центральный банк не стремится к получению прибыли.

Функции центрального банка явно изменились за эти годы.

Центральные банки отражают средства коммерческих банков в их текущей (депозитной) численности, осуществляют операции, связанные с их наличным пополнением, и предоставляют кредиты коммерческим банкам. Центральные банки часто являются банкирами государства. В то же время другие ключевые функции всех банков-эмитентов включают операции на открытом рынке и операции с иностранной валютой. Они продают и покупают государственные ценные бумаги, чтобы покупать и продавать иностранную валюту и национальную валюту.

Однако в целом операции, осуществляемые центральными банками, подразделяются на следующие четыре группы (вида):

- осуществление монопольной эмиссии банкнот;
- Центральный банк – это банк банков;
- Центральный банк является государственным банкиром;
- Центральный банк регулирует денежные отношения и осуществляет банковский надзор.

Центральные банки по закону уполномочены выпускать банкноты в качестве представителя государства, то есть печатать национальные займы. Следует отметить, что в промышленно развитых странах банкноты составляют незначительную часть денежной массы, поэтому монопольная

функция ЦБ несколько снижается. Однако функция выпуска банкнот заключается в создании резерва денег в стране, обеспечении розничного денежного обращения наличными банкнотами и обеспечении ликвидности кредитной системы. Эти особенности особенно важны в странах со значительной долей денежного потока.

Центральный банк не работает напрямую с предпринимателями и населением. Основными клиентами являются коммерческие банки. Коммерческие банки выступают посредниками между экономикой и центральным банком. Центральный банк, как банк банков, пополняет резервы коммерческих банков, в том числе хранит средства в виде обязательных резервных требований, участвует в качестве их кредиторов, проводит безналичные расчеты на всей территории страны через счета, открытые коммерческими банками в Центральном банке, банки и другие кредитно-контрольные учреждения.

Независимо от формы собственности на капитал Центральный банк неразрывно связан с государством. В качестве государственного банкира - Центральный банк выступает в качестве государственного казначея и в качестве кредитора, агента (агента), финансового консультанта. Здесь Центральный банк ведет счета государственных органов и предприятий, собирает налоги и другие доходы, осуществляет платежи. Центральный банк, как правило, осуществляет кассовое исполнение государственного бюджета. В качестве государственного кредитора ЦБ занимается выпуском и размещением новых государственных облигаций, покупкой государственных ценных бумаг для пополнения своего портфеля, выдачей прямых казначейских займов государству (правительству).

В условиях дефицита государственного бюджета во многих странах возрастут функции Центрального банка в сфере государственного кредитования и управления государственным долгом. Центральный банк использует различные методы управления государственным долгом.

Например, продает и покупает их, чтобы влиять на курс государственных облигаций, меняет условия продажи, различными способами повышает их привлекательность для частных инвесторов.

Являясь агентом государства, Центральный банк использует золотовалютные резервы страны, используя такие инструменты, как валютные интервенции на валютных рынках для поддержания курса национальной валюты. Центральный банк представляет свою страну в международных валютных организациях.

Из вышеизложенного в целом все функции ЦБ взаимосвязаны. Кредитуя государство, ЦБ создает кредитные инструменты. Выпуская и погашая государственные обязательства, он влияет на процентную ставку по кредиту. Благодаря этим функциям Центральный банк формирует основу для функции регулирования денежной системы основной страны и регулирования экономики.

Литературы:

1. *Axmedov D.Q., Ishmixonmedov A.E., Jumaev Q.X., Jumaev Z.A*
2. *Makroiqtisodiyot. Darslik.- T.: TDIU, 2004, 240 b.*
3. *Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник. М.: Дело и Сервис, 2001.*
4. *Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика: Торговая политика. Инфляция и безработица. Социальная политика. СПб.: ЗАО «Питер», 2005.*
5. *Гайгер А., Линвуд Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика. Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1996.*
6. *Галперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С.*
7. *Макроэкономика: Учебник. СПб.: СПбГУЭФ, 1997.*
8. *Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. М.: МГУ, 1997.*